

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Titulo del trabajo: Rediseño del Producto Turístico Bar Plaza, Hotel Plaza, Camagüey, como producto temático integrado.

Autores: Yara Greidys Rivera Caisé, (trabajo de tesis de pregrado)
Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.

Institución a la que pertenecen: Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey, Departamento de Turismo

Dirección de correo: yara.rivera@reduc.edu.cu, otto.delcalvo@gmail.com.cu

Teléfono: 54508345, 53917687

Resumen.

Las tendencias del turismo actual evidencian una creciente competencia entre destinos, por lo que muchas empresas adoptan estrategias para lograr una mejor posición frente a sus competidores. La ciudad de Camagüey, en su zona patrimonial, después de declarado patrimonio cultural de la humanidad ha evidenciado un mejoramiento progresivo de su infraestructura turística y de servicio, el Hotel Plaza y su entorno no ha estado ajeno a esas transformaciones y hoy se muestra con una cara más renovada y competitiva.

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un Bar-Café temático en el Bar Plaza del Hotel Plaza de Camagüey, que recree como complemento la cultura, costumbres, patrimonio de la nación y la ciudad, en alianza con otros operadores, que sitúe comercialmente al hotel y el espacio en una mejor posición frente al mercado.

Se propuso una metodología para diseño de producto turístico gastronómico recreativo, tomando y adaptando varios elementos de los documentos consultados y de conocimientos adquiridos durante la carrera, la que consta de 5 fases.

Se aplicaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos, las técnicas más utilizadas fueron la revisión bibliográfica y documentos, observación, entrevista y consulta a expertos.

Con el diseño del producto complementario temático, se pone en manos de los gestores del hotel y aliados que participaran en la operación, un producto novedoso y competitivo.

Palabras claves: Bar-Café temático, Hotel Plaza, Producto turístico.